

Dr. Klaus Roos
Lehmgrubenerstr. 6
97828 Marktheidenfeld

Schriftenverzeichnis (Mai 2026)

I. Monographien

1. **Alban Stolz. Einer der Großen des 19. Jahrhunderts. Seine Kalender und deren wichtigste Anliegen**, Freiburg: Edition Stolz 1983.
2. **Habt ihr keine Ohren, um zu hören? Reiz-Texte zur Bibel für Predigt und Gruppenarbeit**, Mainz: Grünewald 1990
3. **Damit Gemeinde lebt. Ein Grundkurs für die Arbeit im Pfarrgemeinderat**, Mainz: Grünewald 1990, 2. Aufl. 1991
4. **Mut machen zum Leben. Predigten für Kinder**, Würzburg: Echter 1992
5. **Geh deinen Weg und sei ganz. Impulse für ein christliches Leben**, Mainz: Grünewald 1993, 2. Aufl. 1995; als Topos plus-Taschenbuch 2004
6. **Mein Kind geht zur Erstkommunion. Eine Vorbereitung für Eltern**, Mainz: Grünewald 1996, 4. Aufl. 2001
7. **Gedanken am Wegrand. Zur Besinnung im Alltag**, Mainz: Grünewald 1999
8. **Weichen stellen im Pfarrgemeinderat. Ein Leitfaden zur Gemeindeentwicklung**, Matthias-Grünewald-Verlag der Schwabenverlag AG, Ostfildern 2006
9. **So leuchtet die Welt der Weihnacht entgegen. Neue Gedichte, Geschichten, Gedanken**, Matthias-Grünewald-Verlag der Schwabenverlag AG, Ostfildern 2011
10. **Sagt den Verzagten: Habt Mut! Für einen Blickwechsel in der Seelsorge**, Schwabenverlag 2011, 3. Aufl. 2013
11. **Es leuchtet die Welt der Weihnacht entgegen. Geschichten, Gedichte, Gedanken**, Verlagsgemeinschaft topos plus, Kevelaer 2016 = Topos Taschenbuch 1068
12. **Den Punkt treffen. Glaubensverkündigung in fünf Minuten**, Schwabenverlag Ostfildern, 2019

II. Sammelbände

1. Franz Josef Stendebach, Klaus Roos (Hg.), **Predigthilfen für alle Sonntage und Hochfeste, Lesejahr A**, Mainz: Grünewald 1989, 2. Aufl. 1994
2. Franz Josef Stendebach, Klaus Roos (Hg.), **Predigthilfen für alle Sonntage und Hochfeste, Lesejahr B**, Mainz: Grünewald 1990
3. Franz Josef Stendebach, Klaus Roos (Hg.), **Predigthilfen für alle Sonntage und Hochfeste, Lesejahr C**, Mainz: Grünewald 1991
4. Franz Josef Stendebach, Klaus Roos (Hg.), **Predigthilfen zu den Festen und zu ausgewählten Gedenktagen des Kirchenjahres**, Mainz: Grünewald 1992

III. Aufsätze

1. **Wie können wir besser miteinander sprechen? Praktische Anregungen aus der "Themenzentrierten Interaktion"**, in: KatBl 106 (1981), 689-695.
2. **Pastorale Planung in der Gemeinde**, in: Ottmar Fuchs (Hg.), Theologie und Handeln. Beiträge zur Fundierung der Praktischen Theologie als Handlungstheorie, Düsseldorf: Patmos 1984, 156-163
3. **Rolf Zerfaß / Klaus Roos, Gemeinde als Lernort des Glaubens**, in: Gottfried Bitter, Gabriele Miller (Hg.), Handbuch religionspädagogischer Grundbegriffe, Bd. 1, München: Kösel 1986, 132-142
4. **"Wo tätowierte Rosen blühen dürfen..." Christliche Gemeinde als Lebens-raum**, in: neue gespräche. Handreichungen für Familien und Gruppen, 19(1989), H. 5, 29-31
5. **Kommunikationsstörungen: Kirche zwischen Konflikt und Konsens**, in: KatBl 115 (1990), H. 5, 373 f
6. **Public Relations oder: Die Heilung eines Aussätzigen. Ein Reiz-Text zu Mk 1,40-45** in: Praxis in der Gemeinde 12 (1990) H. 1, 11 f.
7. **"Was macht ihr denn überhaupt in dem Pfarrer seim Club?" Zur Rolle des Pfarrgemeinderats in der Gemeinde**, in: Praxis in der Gemeinde 13 (1991) H. 2, 20-22
8. **Ich bin ich. Von der Kunst, sich selbst anzunehmen**, in: Bibel und Liturgie 64 (1991), H. 1, 9-16

9. **"Selbst mußt du in den Brunnen springen..." oder: "Wie bete ich mit meinem Kind?"**, in: Praxis in der Gemeinde 14 (1992), H. 2, 27 f
10. **Warten auf Gott. Ein Reiz-Text zu Gen 18, 1-10a**, in: Praxis in der Gemeinde 4 (1992), H. 4, 64
11. **Christliche Gemeinde als Lebensraum?**, in: Themenhefte Gemeindegemeinschaft Nr. 15, 2. Quartal 1993, 22 f
12. **Alban Stolz**, in: **Woran sie glaubten - wofür sie lebten. 365 Begleiter für die Tage des Jahres**. Ein Kalenderbuch, hg. von Rudolf Englert, München: Kösel 1993, 297
13. **Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen**, in: Praxis in der Gemeinde 15 (1993), H. 2, 20-22
14. **"Als Volk Gottes unterwegs". Geistliche Impulse für den Pfarrgemeinderat**, in: Praxis in der Gemeinde 15 (1993), H. 2, 24-26
15. **Habt ihr keine Ohren, um zu hören - die "klassischen" Perikopen aus neuem Blickwinkel**, in: Mut zum Leben. Seelsorge im 20. Jahrhundert, Mainz: Grünewald 1993 (=Topos-Taschenbuch Bd. 235), 204-211
16. **Zehn Schritte auf dem Weg zu einer Pastoral für morgen**, in: Praxis in der Gemeinde 16 (1994), H. 2, 20-22
17. **Caritas und Gemeinde**, in: Mainzer Perspektiven 1, Mainz 1994, 68-76
18. **Hilfsbereit und hilflos zugleich. Hinweise für den Umgang mit einem alltäglichen Konflikt**, in: Bibel und Liturgie 68 (1995), H. 1, 43-45
19. **Wozu ist Gemeinde da? Die Sendung Jesu weiterführen**, in: Erneuerung in Kirche und Gesellschaft H. 62 (1995), 9f
20. **Wider die Angst. Die therapeutische Wirkung des Glaubens**, in: Erneuerung in Kirche und Gesellschaft, H. 63 (1995), 13 f
21. **Als Profi von Gott sprechen, oder: Die Gnade der Sprachlosigkeit**, in: Praxis in der Gemeinde 17 (1995), 47 f
22. **"Dialog" - ein Schlüsselwort für die Zukunft der Kirche**, in: Praxis in der Gemeinde 17 (1995), H. 4, 57 f
23. **"Wenn die Kirche nicht dient, dient sie zu nichts"**, in: Praxis in der Gemeinde 18 (1996), H. 2, 25 f
24. **Damit Pfarrgemeinde gelingt. Gemeindebildung und Gemeindeentwicklung**, in: Handbuch für den Pfarrgemeinderat, hg. vom Landeskomitee der Katholiken in Bayern, 1.5, München: Don Bosco 1996

25. **Gemeindeleitung als pastorale und ekklesiologische Herausforderung**, in: Praxis in der Gemeinde 19 (1997) H. 3, 34 - 36
26. **Mystik und Politik. Die richtigen Maßstäbe wiederfinden**, in: Erneuerung in Kirche und Gesellschaft II / 1998, 20
27. **Katechese ohne Eltern?**, in: Praxis in der Gemeinde 20 (1998), H. 3, 34f.
28. **Von der Dorfseelsorge zur City - Pastoral**, in: Praxis in der Gemeinde 20 (1998) H. 4, 52f.
29. **"Das ist kein leeres Wort ..., sondern es ist euer Leben" (Dtn 32, 47). Anregungen für die Arbeit in Bibelkreisen**, in: Praxis in der Gemeinde 21 (1999) H. 2, 21 – 24
30. **"Ich bin die Tür ...". Eine Moralpredigt mit Regeln, wie man es nicht machen sollte**, in: Praxis in der Gemeinde 22 (2000) H. 1, 12
31. **Alle Macht den Räten – oder: Was machen die Räte alles? Pfarrgemeinderat – ein Gremium "zwischen den Stühlen"**, in: Praxis in der Gemeinde 22 (2000) H. 2, 18 –20
32. **Zehn Gebote für die Arbeit im Pfarrgemeinderat**, in: Praxis in der Gemeinde 22 (2000) H. 2, 31
33. **Qualitätsmanagement und Personalentwicklung in der Pfarrgemeinde**, in: Praxis in der Gemeinde 23 (2001) H. 2, 38 - 41
34. **Eine Schwelle überschreiten**, in: Erneuerung in Kirche und Gesellschaft , H. 89 (2001)
35. **Im Strom der Zeit**, in: Praxis in der Gemeinde 24 (2002) H. 3, 65 - 69
36. **Die Predigt aus katholischer Sicht**, in: Gottes Wort im Kirchenjahr 2002, Bd. 3, Würzburg: Echter 2002, 12 - 18
37. **Mehr als Fortbildung ... - von der Personal - zur Organisationsentwicklung**, in: Andreas Heller, Thomas Krobath (Hg.), OrganisationsEthik. Organisationsentwicklung in Kirchen, Caritas und Diakonie, Freiburg: Lambertus 2003, 226 - 236
38. **Habt ihr denn keine Ohren, um zu hören? (Mk 8, 18)**, in: Praxis in der Gemeinde 25 (2003) H. 2, 37 - 40
39. **"Nicht alle über einen Kamm ..." Pluralismusfähigkeit als Kennzeichen der Gemeinde von morgen**, in: Praxis in der Gemeinde 25 (2003) H. 3, 79 - 82
40. **Verbände und Pfarrgemeinde: zwei Wege - ein Ziel**, in: Praxis in der Gemeinde 25 (2003) H. 3, 88 - 91

41. **Die Kleinen in die Mitte! Plädoyer für eine diakonische Kinderpastoral**, in: Praxis in der Gemeinde 26 (2004) H.2, 33 - 37
42. **Der gute alte Nikolaus. Ein heiter-besinnliches Spiel**, in: Praxis in der Gemeinde 26 (2004) H.4, 108 -111
43. **Leitbilder - wozu man sie braucht und wie man sie findet**, in: Praxis in der Gemeinde 27 (2005) H.2, 49-53
44. **„Über den Kirchturm hinaus“. Christen und Kirche auf der Suche nach ihrem Auftrag**, in: Praxis in der Gemeinde 27 (2005) H.3, 65-70
45. **Motivation für ehrenamtliches Engagement in der Kirche**, in: Praxis in der Gemeinde 28 (2006) H.1, 46-49
46. **Zu den Wurzeln. Biblische Impulse für den Pfarrgemeinderat**, in: Praxis in der Gemeinde 28 (2006) H.1, 56-58
47. **Der Druck der Veränderungen**, in: Gemeinde creativ 50 (2007), H. 5, 6-8
48. **Josef Pretscher – pastoraler Vordenker und Querdenker**, in: Helmut Gabel, Günter Koch (Hg.), Josef Pretscher. Vordenker – Anreger - Verkündiger. Ein biographisches Mosaik, Würzburg: Echter 2008, 93-100
49. **„Kirche“ steht drauf, aber was ist drin?**, in: In Cruce. Zeitschrift für Spiritualität und Caritas 1/08, 3.12
50. **BG und GB**. Oder: Wie die Brüder Grimm sich in die Sprache der Gemeindeberatung übersetzen lassen, in: Praxis in der Gemeinde 31 (2009) H.4, 104-106
51. **Engelspläne. Zwei Textverfremdungen für die Adventszeit**, in: Praxis in der Gemeinde 31 (2009) H.4, 116-117
52. **Wohin unsere Zeit gekommen ist. Gottesdienst zum 50. Jahrtag der Einschulung**, in: Praxis in der Gemeinde 32 (2010) H.1, 23-29
53. **Der Friedhof als Ort des Abschieds, der Trauer, der Hoffnung und der Begegnung. Pastorale Hinweise**, in: Praxis in der Gemeinde 32 (2010) H.3, 82f.
54. **Kauft die Zeit aus! Biblische Impulse zum „Zeitmanagement“**, in: Praxis in der Gemeinde 32 (2010) H.4, 117-121
55. **Gott, das Geheimnis aller Geheimnisse. Glaubensbekenntnis und Vaterunser**, in: Praxis in der Gemeinde 32 (2010) H.4, 123-125

56. **Damit die Träume nicht verstummen. Zum Schluss: Eine Vorlesegeschichte – nicht nur zum Fest des hl. Nikolaus**, in: Praxis in der Gemeinde 32 (2010) H.4, 125-128
57. **Mitbestimmung in der Kirche**, in: Würzburger kath. Sonntagsblatt Nr. 3 vom 15. Januar 2012, 10
58. **Was bleibt unterm Strich? Eine Bilanz von „Wir sind Kirche – Wege suchen im Gespräch“**, in: heute.glauben.leben. Themenheft der Hauptabteilung Seelsorge, Bistum Würzburg, Mai 2012, H.1, 20-21
59. **Die neue Leichtigkeit des Seins. Zwei Kurzbetrachtungen zum Beginn der Fastenzeit**, in: Würzburger kath. Sonntagsblatt 10/2019, 26
60. **Das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen**, in: basis – Zeichen der Zeit deuten 53 (2019) H. September, 10-12
61. **Schwer in Worte zu fassen. Eine Kurzbetrachtung zum Osterfest**, in: Würzburger kath. Sonntagsblatt 16/2019, 26
62. **Nachklang – Deutungen und Erwiderungen**, in: Thomas von Freyberg, Dein Reich komme! Doch was bleibt, nachdem es ausblieb?, Brandes & Apsel Verlag, Frankfurt 2020, 550-554
63. **Ist Kilians Erbe verloren? Gedanken zum Hochfest der Frankenapostel**, in: Würzburger kath. Sonntagsblatt Nr. 20 vom 7. Juli 2024, 29
64. **Warum Pfarrgemeinderäte? Eine theologische Grundlegung**, in: Gemeinde creativ, Mai – Juni 2026, 16-17

IV. Sonstiges

1. **Sprache im Gottesdienst. Lehrbrief 10/1 von "Liturgie im Fernkurs"**, hg. vom Liturgischen Institut Trier und der Domschule Würzburg, 1985, 6. Aufl. 1994, Neubearbeitung 1997
2. **Kommunikation und Interaktion. Lehrbrief 10 von "Theologie im Fernkurs / Pastoraler Basiskurs"**, hg. von Theologie im Fernkurs, Katholische Akademie Domschule Würzburg, 2004
3. **Texte zum Gottesdienst und Predigten** in nahezu allen Heften der Predigtzeitschrift **"Prediger und Katechet"** der Jahrgänge 1975 - 1977

4. **Predigten** in der Predigtzeitschrift **"Vom Wort zum Leben"**, Lesejahr A (1981), H. 6 und H. 10
5. **Kinderpredigten** und **Anregungen und Auswahltexte zur Liturgie** in allen Bänden der Predigtreihe **"Gottes Wort im Kirchenjahr"** der Jahrgänge 1986-2002 (jährlich 3 Bände), Würzburg: Echter 1986 - 2002
6. **Predigten** in nahezu allen Bänden des Predigtwerkes **"Unsere Hoffnung - Gottes Wort"** (jährlich 1 Band), Frankfurt: Josef Knecht 1990 - 1995
7. Mehrere Beiträge in der Predigtzeitschrift **"Die Botschaft heute"**
8. Mitarbeit bei: **Rolf Zerfaß, Grundkurs Predigt 1**, Düsseldorf: Patmos 1986 (inzwischen mehrere Auflagen)
9. Als Mitglied der Schriftleitung von **"Bibel und Liturgie"** habe ich folgende Hefte redaktionell verantwortet:
 - 61 (1988), H. 3: **Gettos - wider die Ausgrenzung**
 - 62 (1989), H. 4: **Kreative Predigtarbeit**
 - 64 (1991), H. 1: **Als Fußvolk Gottes leben - Spiritualität im Alltag**
 - 65 (1992), H. 1: **Zukunft der Gemeinde - Gemeinde der Zukunft**
 - 66 (1993), H. 3: **Kinder in der Gemeinde**
 - 68 (1995), H. 1: **Seelsorge in Lebenskrisen**
10. Artikel **"Pastoralrat"** und **"Alban Stolz"** im Lexikon für Theologie und Kirche
11. Mehrere Beiträge in: **Anneliese Hück (Hg.), Der Sternenspur folgen. 80 Adventsgeschichten zum Vorlesen in Kita, Schule, Gemeinde und Seniorenarbeit**, Schwabenverlag Ostfildern 2015
12. Mehrere Beiträge in: **Anneliese Hück (Hg.), Bethlehem ist nicht mehr fern. Ein Adventskalenderbuch für stille Stunden**, Verlagsgemeinschaft topos plus, Kevelaer 2015 = Topos Taschenbuch 1031